

**OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARIGA ISPAN TILI
IJTIMOIY-MADANIY KOMPETENTLIGINI MOBIL ILOVALAR
ORQALI O'QITISH**

Tkacheva Anastasiya Aleksandrovna, *Samarqand davlat chet tillar
instituti dotsenti, f.f.n.*
e-mail: anastasi72@yandex.ru

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada O'zbekiston oliy o'quv yurtlari talabalariga ispan tili bo'yicha ijtimoiy-madaniy kompetentsiyalarni mobil ilovalar yordamida o'qitish istiqbollari o'rganiladi. Maqola zamonaviy ta'lim amaliyotida mobil ilovalardan foydalanishning dolzarbligini ko'rib chiqadi va ularning tillarni o'rganish va ijtimoiy-madaniy tushunishni yaxshilash imkoniyatlarini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: *Ijtimoiy-madaniy kompetentsiya, ispan tili, mobil ilovalar, O'zbekiston tajribasi, o'rganishda moslashuvchanlik, interfaol ta'lim, materiallarning xilma-xilligi.*

Annotation. This scientific article will study the prospects for teaching students of Higher Educational Institutions of Uzbekistan socio-cultural competencies on the Spanish language using mobile applications. The article examines the relevance of the use of mobile applications in modern educational practice and analyzes their potential to improve language learning and socio-cultural understanding.

Keywords: teaching socio-cultural competence, Spanish language, mobile applications, experience of Uzbekistan, flexibility in learning, interactive education, variety of materials.

Globalashuv va madaniyatlararo o'zaro munosabatlari rivojlanayotgan zamonaviy dunyoda chet tillarini bilish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston oliy o'quv yurtlari talabalarini o'rganadigan eng mashhur tillardan biri ispan tilidir. Shu bilan birga, ispan tili asosida ijtimoiy-madaniy kompetentsiyani rivojlantirish universitet dasturini shakllantirishning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda.

Ijtimoiy-madaniy kompetentsiya nafaqat tilni bilishni, balki ma'lum bir tilda so'zlashuvchilarning madaniyati, urf-odatlari, qadriyatlari va jamiyatini tushunishni ham anglatadi. Bunday kompetentsiya madaniyatlararo tushunishni rivojlantirish, samarali aloqa va xorijiy muhitda muvaffaqiyatli moslashish uchun muhimdir [Santamaría, 2008, p. 75].

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi zamonaviy yangiliklar talabalarning ijtimoiy-madaniy kompetentsiyasini shakllantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Xususan, mobil ilovalar ispan tilini o'rgatish va ayniqsa O'zbekiston oliy o'quv yurtlari talabalarining ijtimoiy-madaniy kompetentsiyasini rivojlantirish uchun o'quv jarayonida qo'llanilishi mumkin bo'lgan tobora ommalashib borayotgan va arzon vositalarga aylanib bormoqda.

Ushbu ilmiy maqolaning maqsadi O'zbekiston oliy o'quv yurtlari talabalariga ispan tilida ijtimoiy-madaniy kompetentsiyani o'rgatish uchun mobil ilovalardan foydalanish imkoniyatlarini o'rganishdir. Biz ushbu yondashuvning afzallik va cheklovlarini ko'rib chiqamiz, shuningdek, ushbu kontekstda mobil ilovalardan foydalanish samaradorligini rivojlantirish va baholashning istiqbolli yo'nalishlarini taqdim etamiz.

Chet tillarni o'qitish bo'yicha mavjud tadqiqot va tajribalarga asoslanib, ushbu maqola ispan tilini o'qitish va talabalarning ijtimoiy-madaniy kompetentsiyasini rivojlantirish jarayonida mobil ilovalardan foydalanish bo'yicha amaliy tavsiyalarni taqdim etadi. Mobil ilovalarning talabalar ijtimoiy-madaniy kompetentsiyasini shakllantirishdagi ahamiyati amaliy misollar va tadqiqot natijalarini muhokama qilish orqali chuqurroq tushuniladi.

Shunday qilib, ushbu ilmiy maqola ispan tilida ijtimoiy-madaniy kompetentsiyani o'qitishda mobil ilovalardan foydalanish samaradorligini yoritishga hamda mamlakatimiz OTMLarida bunday yondashuvni rivojlantirish istiqbollari va imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan.

So'nggi yillarda ta'lim jarayonida mobil texnologiyalardan foydalanishning faol o'sishi kuzatilmoqda. Mobil ilovalar ma'lumotlarga kirish, interaktiv ta'lim va aloqa uchun turli xil imkoniyatlarni taklif etadi, bu ularni chet tillarini o'qitish va

talabalarning ijtimoiy-madaniy kompetentsiyasini rivojlantirish uchun jozibali vositalarga aylantiradi [Veljkovic, 2021, p. 56].

Ispan tilida ijtimoiy-madaniy kompetentsiyani o'rgatish kontekstida mobil ilovalar o'zlarining samaradorligi va qulayligini namoyish etadi. Ular talabalarga ispan madaniyati haqidagi bilimlarini kengaytirish va madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun video, audio yozuvlar, matn va tasvirlar kabi haqiqiy materiallar bilan o'zaro aloqada bo'lishga imkon beradi.

Ispan tilida ijtimoiy-madaniy kompetentsiyani o'rgatishda mobil ilovalardan foydalanishning afzalliklari aniq-ravshandir. Birinchidan, mobil ilovalar o'quvchilarga istalgan joyda va istalgan vaqtda ma'lumot olish va o'rganish imkonini beruvchi moslashuvchan o'quv rejimini taklif etadi. Ayniqsa, yo'lda, mashg'ulotlar orasidagi tanaffuslarda yoki bo'sh vaqtlarida ispan tilini o'rganish va mashq qilish uchun foydalanishi mumkinligi talabalar uchun juda muhimdir.

Ikkinchidan, mobil ilovalar odatda har bir talabaning bilim darajasi va ehtiyojlarini hisobga olib tuzilgan va uyushgan tarkibni taklif qiladi. Ular ko'pincha interaktiv topshiriqlar, viktorina va mashqlarni taklif qilishadi, bu esa talabalarga o'z bilim va ko'nikmalarini to'g'ridan-to'g'ri ilovada sinab ko'rish imkonini beradi.

Uchinchidan, ko'plab mobil ilovalar matnli xabarlar orqali ham, ovozli va video qo'ng'iroqlar orqali ham ona tilida so'zlashuvchilar bilan virtual muloqot qilish imkoniyatini taqdim etadi. Bu talabalarga til ko'nikmalarini mashq qilish, ispan tilida so'zlashuvchilardan fikr-mulohaza olish va o'rganilayotgan til muhitida samarali muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish imkonini beradi. Bunda ovozni aniqlash funksiyasini alohida ta'kidlash kerak. Uning yordamida talaba o'z talaffuzining to'g'riligini tekshirishi mumkin. Bunday dasturlarda odatda boshqa lingvistik ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyati ham mavjud, chunki ular so'z boyligi, grammatika va muloqot ko'nikmalarini o'rganish uchun maxsus bo'limlarni o'z ichiga oladi [Safiullin, Minullin, 2021, B. 24].

Demak, til o'rganuvchilar ispan tilining ijtimoiy-madaniy jihatlarini egallashlarida mobil ilovalar muhim rol o'ynaydi. Buning asosiy sabablarini quyidagicha shakllantirish mumkin:

1. Qulaylik va ishlatishda osonlik. Mobil ilovalar talabalarga istalgan vaqtda va istalgan joyda ispan tilining ijtimoiy-madaniy jihatlarini o'rganish imkonini beradi. Talabalar ilovani o'z smartfonlari yoki planshetlariga yuklab olishlari va ispan tilida so'zlashadigan mamlakatlarning ijtimoiy-madaniy amaliyoti bo'yicha materiallar va mashqlarga kirishlari mumkin.

2. Kontentning xilma-xilligi: mobil ilovalar ispan madaniyati, urf-odatlarini, tarixi, milliy taomlari va boshqa ijtimoiy-madaniy jihatlari haqida turli xil materiallarni taklif etadi. Talabalar ma'lumotni matnlar, audio va video materiallar, interaktiv topshiriqlar, krossvordlar va boshqalar orqali o'rganishlari mumkin. Bu ularga ispan madaniyati va ijtimoiy amaliyotning turli jihatlari haqida keng qamrovli tushunchaga ega bo'lishga yordam beradi.

3. Til amaliyoti: ko'pgina mobil ilovalar talabalarga ispan ijtimoiy-madaniy amaliyoti kontekstida til ko'nikmalarini qo'llashga yordam beradigan mashqlarni taklif qiladi. Masalan, ular matnlar, audio material va videolarni tushunish bo'yicha mashqlarni bajarishlari hamda dialoglar va madaniyatlararo vazifalarda ishtirok etishlari mumkin. Bu ularga ispan tilida til ko'nikmalarini va muloqot qilish ishonchini rivojlantirishga yordam beradi.

4. Dolzarblik va yangilanishlar: mobil ilovalar ispan tilining zamonaviy ijtimoiy-madaniy amaliyotiga mos keladigan yangi kontent va materiallar qo'shilishi bilan yangilanishi mumkin. Talabalar ispan tilida so'zlashadigan mamlakatlarning so'nggi voqealari, tendentsiyalari va madaniy yangiliklaridan xabardor bo'lishlari mumkin, bu ularga o'z bilimlarini yangilashga va real vaqt rejimida ispan madaniyati bilan aloqada bo'lishga yordam beradi.

5. Motivatsiya va interfaollik: mobil ilovalar o'quvchilarning motivatsiyasi va faol ishtirokini ta'minlaydigan interaktiv va qiziqarli ta'lim shakllarini taklif etadi. Ular mukofot olishlari va o'zlarining taraqqiyotlarini kuzatib borishlari

mumkin, bu esa ispan tili va ijtimoiy-madaniy jihatlarni o'rganish uchun rag'bat yaratishga yordam beradi.

Biroq, barcha afzalliklarga qaramay, ijtimoiy-madaniy kompetentsiyani o'rgatishda mobil ilovalardan foydalanish ham ba'zi cheklovlar bilan birga keladi. Asosiy cheklovlardan biri bu ba'zi talabalar uchun qiyin bo'lishi mumkin bo'lgan mobil qurilmalar va Internet tarmog'iga ulanish zarurati. Bundan tashqari, mobil ilovalar o'qituvchi va klassik ta'lim rollarini almashtirmasligini, balki o'quv jarayonida qo'shimcha vosita ekanligini ta'kidlash muhimdir.

Ispan tilining ijtimoiy-madaniy jihatlarni o'rganishga yordam beradigan ko'plab mobil ilovalar mavjud. Bu erda eng yaxshi dasturlardan ba'zilari sanab o'tilgan:

1. Duolingo: Duolingo ispan tilini o'rganish uchun eng mashhur dasturlardan biridir. U til ko'nikmalarini rivojlantirish uchun turli xil mashqlar va o'yinlarni, shu jumladan ijtimoiy-madaniy jihatlarni taklif etadi.

2. Memrise: Memrise interaktiv va yodlash usullaridan, shu jumladan ijtimoiy-madaniy kontekstdan foydalangan holda ispan tilidagi so'z va iboralarni yodlashning noyob tizimini taqdim etadi.

3. Babbel: Babbel ispan tilida so'zlashadigan mamlakatlarning madaniyati, urf-odatlarini va an'analarini o'z ichiga olgan turli mavzularda ispan tili kurslarining keng tanlovini taklif etadi.

4. Rosetta Stone: Rosetta Stone o'zining kommunikativ texnikasi va talabalarga ispan tilining ijtimoiy-madaniy jihatlarni tushunish va til ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradigan kontekstli vazifalarni qo'llash bilan mashhur.

5. FluentU: FluentU talabalarga ispan madaniyati va so'z boyligini o'rganishga yordam berish uchun filmlar, seriallar, musiqiy videolar va boshqalar kabi ispan tilidagi haqiqiy videotasvirlarning katta to'plamini taklif etadi.

6. Busuu: Busuu o'zining interaktiv mashqlari va ona tilida so'zlashuvchilarning fikr-mulohazalarini olish qobiliyati bilan mashhur bo'lib, bu

talabalarga nafaqat til ko'nikmalarini oshirishga, balki ispan tilining ijtimoiy-madaniy xususiyatlari bilan tanishishga yordam beradi.

Ushbu ilovalar ispan tilining ijtimoiy-madaniy jihatlarini bo'yicha turli xil materiallar va mashqlarni taklif etadi hamda talabalarga ispan tilida so'zlashadigan mamlakatlarning madaniyati va ijtimoiy amaliyoti haqidagi tushunchalarini chuqurlashtirishga yordam beradi. Ular ko'psonli foydalanuvchilar, do'stona interfeys, yuqori sifatli tarkib va ko'plab interfaol xususiyatlarga ega bo'lib, ispan tilining ijtimoiy-madaniy jihatlarini o'rganishni yanada qiziqarli va samaraliroq qiladi.

Umuman olganda, mobil ilovalar O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari talabalarida ispan tilining ijtimoiy-madaniy jihatlarini o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Ular turli xil materiallarga kirishni ta'minlaydi, til ko'nikmalarini mashq qilish va ispan madaniyati bilan aloqada bo'lish imkonini beradi. Ushbu ilovalar o'quvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetentsiyasini yanada samarali va qiziqarli o'rganishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida ispan tili bo'yicha talabalarning ijtimoiy-madaniy kompetentsiyasini rivojlantirishda mobil ilovalardan foydalanish istiqbolli yo'nalishdir. Ular o'rganishning moslashuvchan va arzon usulini taklif qiladi, talabalarga muloqot va madaniyatni tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi hamda ispancha muhitni yaratib o'rganilayotgan tilni amaliy va interfaol o'rganishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Сафиуллин И., Минуллин И. Особенности применения мобильных приложений для изучения турецкого языка в КФУ // Тюркологические исследования, 2021, том 4, №2, с. 20-33
2. Santamaría Martínez R. La competencia sociocultural en el aula de español L2/LE: una propuesta didáctica. Tesis doctoral. Universidad Carlos III de Madrid. Getafe, 2008. – 543 p.
3. Veljkovic Michos M. La innovación y las nuevas tecnologías en el aula de ELE. Gamificación y TIC. Tesis doctoral. Salamanca, 2021. – 460 p.